

ATLANTİS

Uluslararası Tarih Dergisi / International History Journal
3, Haziran 2025, s. 1-12

Sadettin (Serim) Bey'in Raporuna Göre Erken Cumhuriyet Döneminde Denizyolları İşletmesi

The Maritime Administration Lines in the Early Republican Period Based on the Report by
Sadettin (Serim) Bey

Muharrem Turp*

Öz

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ülkedeki ulaşım ağı istenilen seviyenin çok gerisindeydi. Bu sebeple Cumhuriyet idaresi ilk iş olarak ülkedeki ulaşım ağının gelişimi için çeşitli adımlar atmıştır. Bunlardan biri de deniz yollarının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Bu bağlamda, Lozan Barış Antlaşması'yla kapitülasyonların kaldırılması ve Kabotaj Kanunu'yla denizcilik faaliyetlerinde tekrar Türklerin hakimiyeti sağlanmıştır. Ancak mevcut deniz yollarında hem teknik hem de idari yenilikler gerekli görülmüştür. Bu amaçla Milli Müdafaa Vekâletine bağlı Türkiye Seyrisefain İdaresi 1933'te kapatılarak yerine 3 yeni kurum oluşturulmuştur. Bu kurumlardan biri çalışmamızın konusu olan Denizyolları İşletmesi'dir. İşletmenin kuruluşunun ardından müdürlüğüne daha önce Sanayi ve Maadin Bankası Umum Müdürlüğü yapmış olan Sadettin Bey getirilmiştir. Sadettin Bey, müdürlüğe gelmesinin ardından İktisat Vekâletine bir rapor göndermiştir. Bu rapor, işletmenin mevcut durumunu, ileride yaşanabilecek sorunların çözümü için alınması gereken tedbirleri ve işletmenin nasıl gelişebileceğine ilişkin çözüm önerilerini içermesi bakımından son derece önemlidir. Çalışmamızda Sadettin (Serim) Bey'in raporunun yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi ile çeşitli telif ve tetkik eserler ışığında Denizyolları İşletmesi'nin Erken Cumhuriyet Dönemindeki durumu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Deniz Yolları, İşletme, Sadettin (Serim) Bey

Abstract

When the Republic of Türkiye was founded, the country's transportation network was far below the desired level. For this reason, the Republican administration undertook various initiatives as a priority to improve the national transportation network. One of these initiatives was the development of maritime transportation. In this context, through the Treaty of Lausanne, the capitulations were abolished, and through the Cabotage Law, Turkish control over maritime activities was reestablished. However, both technical and administrative reforms were considered necessary in the existing maritime transportation system. For this purpose, the Turkish Maritime Administration previously affiliated with the Ministry of National Defense, was abolished in 1933 and replaced by three newly established institutions. One of these institutions was the Maritime Lines Administration, the subject of this study. Following the establishment of the Administration, Sadettin Bey, who had previously served as General Director of the Industry and Mines Bank, was appointed as its director. After assuming office, Sadettin Bey submitted a report to the Ministry of Economy. This report is highly significant because it includes the current state of the administration,

Geliş Tarihi/Received: 20.05.2026

Kabul Tarihi/Accepted: 10.06.2026.

Atıf: Muharrem Turp, Sadettin (Serim) Bey'in Raporuna Göre Erken Cumhuriyet Döneminde Denizyolları İşletmesi, *ATLANTİS*, 3, 2026, s. 1-12.

* Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, muharremt28@hotmail.com, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8375-5198>

the measures to be taken to address future challenges, and proposals for its development. This Study examines the condition of the Maritime Lines Administration during the Early Republican Period has been examined in light of Sadettin (Serim) Bey's report preserved in the Republic Archive of the Presidency of the Republic of Türkiye Directorate of State Archives, together with various secondary sources and scholarly studies.

Keywords: Transportation, Maritime Lines, Administration, Sadettin (Serim) Bey

Giriş

Osmanlı Devleti, denizcilikte önde gelen ülkelerden biri olmasına rağmen buhar gücüyle çalışan gemilerin yapımının ardından bu alanda geri kalmış, kapitülasyonların da etkisiyle bu gücü daha da zayıflamıştır. Osmanlı Devleti'nin son döneminde İttihat ve Terakki, Avrupa'dan gemiler alarak ticaret filosunu büyütmek istemiş ancak bu durum Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla olumsuz sonuçlanmıştır.¹

Kapitülasyonların da etkisiyle Osmanlı Devleti'nin karasularında yabancı bayraklı gemiler çoğunlukta olmuştur. 1911'de Osmanlı limanlarında yükleme ve boşaltmaların %90'ı yabancı gemilerin tekelinde yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin deniz taşımacılığındaki durumu Türkiye Cumhuriyeti'nin denizcilik alanında istenilen gelişmeyi sağlamak için büyük çaba göstermesini gerektirmiştir.²

Lozan Barış Antlaşması ile kapitülasyonların kaldırılması ve 1 Temmuz 1926'da Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesi Türk denizcilikindeki dönüm noktaları olmuştur. Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde, limanlarında ve sahillerindeki bütün işler Türk bayraklı gemilere ait olmuş, gemilerin kaptanınının Türk olması ve ticaret hakkının Türklere ait olması sağlanmıştır. Bu süreçte Cumhuriyet idaresi, deniz ticaretinde 1923'te 34.902 olan gayri safi tonajı 1934'te 115.686 gayri safi tonaja çıkarmıştır.³

Çalışmamızda incelediğimiz Denizyolları İşletmesi, 1843'te kurulan Fevaid-i Osmaniye idaresine dayanmaktadır. Bu idare zamanla çeşitli isimler almış ve Cumhuriyet Döneminde Türkiye Seyrisefain İdaresi olmuştur. İdare, 5 Şubat 1924 tarihinde ise Milli Müdafaa Vekâletine bağlanmıştır.⁴ Seyrisefain İdaresi'nin yaşadığı mali sıkıntılar süreç içerisinde bu konuda yeni adımların atılmasını zorunlu kılmıştır.

Denizyolları İşletmesinin Kuruluşu ve Sadettin Bey'in Raporu

Kabotaj Kanunu ve ondan biraz sonra 29 Mayıs 1926'da çıkarılan Ticaret Kanunu ve yine 13 Mayıs 1929'da çıkan bir başka Ticaret Kanunu ile deniz ticaretine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Ancak yapılan kanuni düzenlemelere rağmen denizcilik alanında beklenen gelişme yaşanmamıştır.⁵ 31 Mayıs 1933'te kabul edilen Denizyolları ve AKAY İşletmeleri ile Fabrika ve Havuzlar Teşkilatı adlı kanunla Seyrisefain İdaresi kaldırılmış ve yerine İktisat Vekaletine bağlı Denizyolları İşletmesi, AKAY (Anadolu, Kadıköy, Adalar, Yalova ve Yeşilköy isimlerinin ilk harflerinden oluşturulmuştu) İşletmesi ve Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğü adlı 3 yeni kurum oluşturulmuştur. Denizyolları İşletmesinin görev alanı Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve dış hatlar

¹ Nadir Yurtoğlu, Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'de Deniz Yolları, *Türkiye'nin 100 Yıllık Birikimi, Ulaşım-Haberleşme*, (Ed. Efdal As), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2025, s. 33.

² Metin Kopar, Atatürk Dönemi Deniz Taşımacılığı, *Adyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8/22, 2016, s. 467-468.

³ Kopar, Atatürk Dönemi Deniz Taşımacılığı, s. 473-474.

⁴ Efdal As, *Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960)*, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2013, s. 387-390.

⁵ Yasemin Nemlioğlu Koca, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Denizcilik Politikaları ve Kabotaj Uygulamaları, *Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu 26-28 Kasım 2015, Bildiriler*, 1, (Yay. Haz. Erdem Ünlen), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2017, s. 856-859.

olarak belirlenmiştir. İstanbul Hatları ve Yalova ise AKAY'ın görev sahasına bırakılmıştır.⁶ Denizyolları İşletmesi Müdürlüğü'ne 1 Temmuz 1933'te Sadettin Bey tayin edilmiştir.⁷

Sadettin Bey, 1889'da İstanbul'da doğmuştur. Babası Emin Ali, annesi Hatice Seniye Hanım'dır. Soyadı kanunundan sonra Serim soyadını almıştır. Sadettin Bey, sırasıyla Fatih Rüştiyesi ve Beyrut İdâdisinde eğitim görmüş, 1908 yılında Mülkiye'den mezun olmuştur. 1914-1918 yılları arasında asker olarak Birinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. Ardından İstanbul Emlâk Müdürlüğü Başkatipliği yapmış, Kasım 1918'de İaşe Nezareti Müfettişliğine, Ocak 1919'da İaşe Encümeni Müfettişliğine atanmıştır. Eylül 1924'te öğretmenlik mesleğine başlamış ve ardından Mayıs 1925-Kasım 1925 tarihleri arasında vekil olarak Ticaret Mektebi Âlisi Müdürlüğü'ne getirilmiştir. Ocak 1926'da Sanayi ve Maadin Bankası Müfettişi olmuş, 22 Eylül 1927'de ise bankanın Muamelâtı Sanaiye ve Ticariye Müdürlüğü görevine başlamıştır. 8 Şubat 1928'de Ticaret Müdürü Umumîsi olarak göreve devam etmiştir.⁸ Sadettin Bey 6 Şubat 1929'da Sanayi ve Maadin Bankası Umum Müdürlüğü görevine getirilmiş,⁹ 1930 yılında ise Ali İktisat Meclisi üyeliğine seçilmiştir.¹⁰ Denizyolları İşletme Müdürlüğü görevinin ardından ise 14 Nisan 1938'de Denizbank Materyal Dairesi Reisi olmuştur. Bu görevi yürütürken ara seçimlerle 5. Dönem TBMM'ye Kayseri Milletvekili olarak girmiştir. 6. ve 7. dönemlerde de Kayseri Milletvekilliği yapmış, 14 Ağustos 1943'te ise vefat etmiştir.¹¹ Fransızca bilen Sadettin Bey evli ve iki çocuk babasıdır.¹²

Sadettin Bey göreve gelmesinin hemen ardından işletmenin içinde olduğu durumu İktisat Vekaletine bir raporla bildirmiştir. Raporun giriş kısmında Sadettin Bey'in işletmenin durumunu daha önce de şifahen bildirdiği anlaşılmaktadır. Bunun üzerine kendisinden konuya ilişkin bir rapor hazırlaması istenmiştir.¹³

Sadettin Bey göreve geldiği sırada Denizyolları İşletmesine ait 20 gemi vardır ve bu gemilerin toplamı 46.145 gros tondur. (Tablo: 1)

Tablo 1: 1934 yılında Denizyolları İşletmesine Ait Vapurların Listesi¹⁴

Gemi Adı	Yaşı	Gros Tonu	Rüsum Tonu	Hamule Tonu
Gülcemal	60	5.122	3.021	2.500
Ege	26	5.275	3.246	4.941
Ankara	60	5.122	3.021	2.500
Karadeniz	26	5.275	3.246	4.941

⁶ Ömer, Faruk Güneşilmez, *Türkiye'de Denizcilik İşletmelerinin Kurumsallaşma Süreci (1923-1952)*, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Erzurum 2021, 85-88.

⁷ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30.18.1.2/37.43.18, Dosya Ek: 182.55, 10.06.1933.

⁸ İhsan Güneş, *Türk Parlamento Tarihi, TBMM-V. Dönem (1935-1939)*, 2, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, s. 439.

⁹ BCA, 30.18.1.2/2.15.4, Dosya Ek: 130.29, 06.02.1929.

¹⁰ BCA, 30.18.1.2/11.33.2, Dosya Ek: 23.14, 21.05.1930.

¹¹ Güneş, *Türk Parlamento Tarihi, TBMM-V. Dönem (1935-1939)*, s. 439-440.

¹² TBMM Arşivi, Sadettin Serim Tercüme-i Hali, Sicil No: 437.

¹³ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

¹⁴ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

İzmir	27	4.875	3.021	4.000
Cumhuriyet	40	4.179	2.500	3.126
Vatan	42	3.379	1.985	3.379
Erzurum	33	2.539	1.569	3.100
Konya	44	1.745	894	1.500
Antalya	43	1.024	537	700
Mersin	38	1.186	659	800
Gülnihal	48	1.632	690	600
Çanakkale	39	1.332	634	650
Anafarta	36	1.354	637	800
Bandırma	48	929	483	700
İnebolu	42	1.080	450	800
Kocaeli	30	405	171	150
Miralay Nazım B.	14	322	179	250
Yüzbaşı Murad B.	23	190	77	225
Hizmet	39	81	51	

Tablo 1.'de görüldüğü gibi işletmenin elindeki gemi sayısı sınırlıdır. Ayrıca gemilerin yaş ortalaması da yüksektir. Bu sebeple Sadettin Bey raporunda en çok bu konular üzerinde durmuş ve hazırladığı raporun 3 tezi içerdiğini belirtmiştir;

- 1- *“Elimizdeki mevcut ekip yenilenmeye muhtaçtır*
- 2- *Alınacak gemiler ihtiyaca uygun yeni gemiler olmalıdır*
- 3- *Sipariş edilecek gemiler ne gibi vasıflara haiz olmalıdır.”*

Mevcut Ekibin Durumu

Sadettin Bey'in konu hakkındaki görüşünü *“elimizde mevcut ekip yenilenmeye muhtaçtır”* sözüyle raporunun ilk sayfasında açıklamıştır. Bu tezini ise dört esasa dayandırmıştır;

- 1- Mevcut gemilerin bir kısmının ihtiyaca uygun olmaması
- 2- Gemilerin fazla masraflı olması
- 3- Gemilerin tekne ve makine durumlarının uzun süre kullanıma elverişli bulunmaması
- 4- Yeni gemilerle elde edilecek tasarruf.¹⁵

¹⁵ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

Sadettin Bey hemen ardından bu görüşlerinin açıklamasını sunmuştur. Buna göre Türkiye’de deniz yolları işletmeciliğinde kullanılan Ege, İzmir, Karadeniz, Ankara ve Gülcemal vapurları Karadeniz ve İzmir sürat postaları için ihtiyaçtan fazla büyükken ikinci sınıf gemiler Çanakkale, Anafarta ve İnebolu vapurları işledikleri Mersin hattının ihtiyacını karşılamak için küçüktü.¹⁶ Sadettin Bey Karadeniz hattı için fazlalığın nispeten önemsiz olduğunu belirtse de Mersin hattı için eksikliğin özellikle işlek mevsimlerde ciddi sıkıntılara sebep olduğunu söylemiştir. Aynı hatta işleyen Konya Vapuru’nun da hareketli mevsimlerde ihtiyacı karşılayamadığı vurgulanmıştır. Bu durum Payas ve Mersin’de ambarların dolmasına ve Antalya’dan beri iskelelerde çalışan tüccarların nakil zamanını tam olarak belirleyemedikleri için sıkıntı ve masrafa girmelerine sebep olmuştur. İkinci sınıf gemilerin konforsuz olması sebebiyle uzun zamandan beri kamaraları boş kalmıştır ve bu durumda idareyi zarara uğratmıştır.¹⁷

Rapora göre Bartın Hattı ile Körfezde Karabığa-Mudanya hatlarında ihtiyacı karşılayacak vapurlar bulunmamaktaydı. Elde bulunan Bandırma Vapuru, Ayvalık hattında çalışan vapurlara yedek olarak işlemekteydi.¹⁸

Sadettin Bey vapurların masraf kalemleri içinde en çok miktarın kömür sarfiyatı ve tamir masrafları olduğunu raporuna eklemiştir. Özellikle yukarıda adı geçen 5 büyük geminin sistemleri ve eksiklikleri sebebiyle fazla kömür yaktıkları ve bu gemilerin Karadeniz seferinde ortalama makul miktarın iki katı olan 415 ton kömür sarfettiklerini ifade etmiştir. Sadettin Bey’in belirttiğine göre Mersin hattındaki gemiler de cüsselerine göre fazla kömür yakmaktaydı. Sadettin Bey bu durumun sebebi olarak vapurların inşası sırasında ucuza mal etmek için makinelerin çalışmasında tasarrufu ön plana çıkaran bir yöntem izlenmemesini göstermiştir. Bu durum vapurları hem masraflı hem de kullanışsız yapmaktaydı. Mersin hattında çalışan vapurda ise sefer sırasında depolarındaki kömürler yeterli gelmediği için kömürlerin bir kısmı zaten dar olan ambarlara diğer kısmı ise güverte yolcusunun olması gereken yerlere yerleştirilmişti. Bu durum vapurlarda kirliliğe sebep olmakla birlikte darlık hissine de sebebiyet vermekteydi. Sadettin Bey diğer gemilerde de buna benzer sorunlar olduğunu belirtmiş ve 1 yılda gemilerin toplam 25.000 ton kömür kullandıklarını ve bunun 1934 yılı itibariyle 300.000 lira tuttuğunu da eklemiştir.¹⁹

Diğer bir masraf kalemi ise tamiratlar olarak belirtilmiştir. İşletmenin kuruluşundan beri 350.000 liraya yakın bir para tamirata verilmiştir. Ancak aylarca tamir için kullanım dışı kalan gemiler tamirden kısa bir zaman sonra yeniden arızalanmıştır. Sadettin Bey raporunda işletmenin elindeki gemilerin durumlarını da özetlemiştir. Buna göre 1934 yılı itibariyle 60 yaşında olan Gülcemal Vapuru’nun kazanları oldukça kötü durumdaydı ve artık kazanın ıslahının da mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Vapurun güvertesi çürümüşü ve tamiri için tüm kamara tesisatının sökülmesi gerekli görülmüştü. Vinç sistemlerindeki sorunlar sebebiyle yük alıp vermede sıkıntılar yaşanıyordu. Gülcemal Vapuru’nun sorunlarının çözülmesi için yüzbinlerce lira masrafın gerekli olduğunu belirten Sadettin Bey, vapurun doğal ömrünü tamamladığı ve artık kadrodan çıkarılması gerektiğini de raporuna eklemiştir. Ege, İzmir, Karadeniz ve Ankara vapurları için de durum pek farklı değildi. Bu gemilerin tamamının kazanları kötü durumda olduğu tespit edilmiştir ve itina ile tamir edilseler dahi sefer ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak halde olmadıkları raporda belirtilmiştir.²⁰ Ayrıca tekne vaziyetleri de kötü durumdaydı. Gemideki çürükler sebebiyle pas akıntıları yataklara damlayarak yatak takımlarını lekelemekteydi. Örneğin Karadeniz vapurunun son tamirinde güverte saçlarına 347 yama yapılmıştı. Üstelik bu gemilerin boru ve elektrik tesisatları da kısmen ya da tamamen yenilenmeliydi. Ancak tüm bu tamirler için yüzbinlerce lira gerekliydi. Sadettin Bey

¹⁶ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

¹⁷ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

¹⁸ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

¹⁹ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

²⁰ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

yabancı ülkelerde gemilerin 20-25 yaşından sonra elden çıkarıldığını çünkü tamir masraflarının çok tuttuğunu belirtmiş ve Ege vapurunun 26, İzmir vapurunun 28, Ankara vapurunun 28 ve Karadeniz vapurunun 29 ve diğer gemilerin ise 30-60 yaşında olduğunu, yüksek tamir masrafları düşünüldüğünde bu gemilerin tamir edilmesi yerine idarenin elindeki birinci sınıf 4 geminin birkaç sene daha dar kapsamlı tamirlerin ardından birer birer elden çıkarılmasını savunmuştur.²¹

Cumhuriyet Vapuru'nun kazanları diğerlerine göre iyi durumda olsa da güverte ve diğer kısımlardaki durumunun diğer gemilerdeki gibi olduğu tespit edilmişti. 44 yaşındaki Konya ve 48 yaşında Gülnihal vapurlarının kazanları da oldukça kötü durumdaydı ve bu sebeple bir iki sene sonra kadrodan çıkarılması gerektiği raporda belirtildi. Anafarta, Çanakkale ve İnebolu vapurlarından Anafarta ve Çanakkale'nin kazanları kötü durumdaydı. İnebolu'nun kazanı biraz daha iyi olsa da hepsinin güverte saçları çürümüş ve vinç kaideleri artık tamir göremez vaziyetteydi. Bandırma Vapuru 48, Antalya Vapuru 43 ve Mersin Vapuru ise 38 yaşındaydı. Bu 3 gemi de 1934 senesinde yapılan tamiratlardan sonra 3-5 sene daha kullanılabilirdi. Yukarıdaki gemiler dışında Yelkencizadeler firmasından 1933 yılında alınan Vatan ve Erzurum vapurları vardı. Vatan Vapuru da diğer eski gemiler gibi kötü durumdaydı ancak Erzurum Vapuru eski sahipleri tarafından iyi bir bakım gördüğü için birkaç sene daha kullanılabilirdi. Ayrıca kömür sarfiyatlarının ve tamir masraflarının olmaması sebebiyle idare için elverişliydi.²²

Sadettin Bey Gülcemal Vapuru ile diğer büyük vapurların Karadeniz seferlerinde, ikinci sınıf gemilerin ise Mersin seferlerinde ve diğer küçük gemilerin Körfez postalarında yeni gemilerle değiştirilmeleri halinde 300.000 liralık bir kömür tasarrufu sağlanacağını ve tamir masrafları ve diğer masraflarında da hesaplanmasıyla toplam 650.000 lira ve 12 senede 8.000.000 lira gibi bir tasarruf sağlanacağını ifade etmiştir. Bu paranın da yeni alınacak gemilerin masrafını karşılayacağını söylemiştir. Böylece 25 sene için kabotaj seferlerinin intizam ve emniyete alınmış olacağını belirtmiştir.²³

Yeni Alınacak Vapurlara İlişkin Görüşler

Sadettin Bey, az kullanılmış gemileri alarak yolcu ve eşya nakliyatında kullanmanın iktisadi olmadığını belirtmiş, tüm dünyada vapur şirketlerinin ellerindeki gemileri eğer çalışma kabiliyetine sahipse işletmeye devam ettiklerini ancak bu kabiliyeti kaybetmiş gemileri satışa çıkardıklarını söylemiştir. Bu durum hakkında bir değerlendirme yapan Sadettin Bey, bu gemilerin görünüşleri iyi olsa da detaylı bir hesapla faydadan çok zararları olduğunu dile getirmiştir. Sadettin Bey'in raporundaki şu tespiti de son derece önemlidir; *"Bu meselede bize nispetle serbest rekabetle ve daha çetin şartlarla çalışan ve iktisadi hesaplarda bizden daha tecrübeli vaziyette bulunan yabancı müesseselerin tuttukları yolu takip etmek en doğru hareket olur."*

1932'de 99.500 ton olan Türkiye'deki deniz ticaret filosunda kamu ve özel sektörün dağılımı birbirine çok yakındı. Kamu sektörünün daha çok yolcu gemiciliği ve tanker işletmeciliği yapmasına karşın özel sektör şilepçilik yapmaktaydı. Ancak 1929'daki Büyük Buhran sonrası Türkiye'nin iktisadi hayatta devletçi politikaları uygulamaya koymasından denizcilik sektörü de etkilendi. 1933'te çıkarılan bir kanunla sınırlı yük taşımacılığı hariç denizcilik faaliyetlerinin tamamı devletleştirilince rekabet ortadan kalktı. Gerçi bu kanuna itirazlar nedeniyle 30 Haziran'da yeni bir kanun kabul edilerek devlet tekeli biraz da olsa hafifletilmeye çalışılmış ve devletin faaliyet göstermediği yerlerde özel sektörün şilepçilik yapmasına, armatörler tarafından kurulan Türk Vapurculuk Şirketi'nin Seyrisefain İdaresine ortak olabilmesine imkân tanınmıştı. Ancak bu düzenlemeler özel sektörün

²¹ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

²² BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

²³ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

zamanla denizcilik sektöründen büyük oranda çekilmesinin önüne geçemedi.²⁴ Sadettin Bey'in yukarıda vurguladığımız tespiti bu anlamda çok önemliydi. Bu görüşüyle Sadettin Bey'in, Türkiye'de henüz gelişme aşamasında olan deniz yolu işletmeciliğinin ilerlemesi için serbest rekabetin önemine vurgu yaparak devlet tekeli üstü kapalı bir şekilde eleştirdiği söylenebilir.

Satılık gemilerin tonaj, sürat, yük, yolcu ve hayvan yerleştirme kapasitelerinin Türkiye'nin ihtiyacını tam olarak karşılamayacağını raporda belirtilen bir diğer husustur. 10-15 yıl kullanılacak bir geminin yeterli kapasiteye sahip olmamasının daha az yolcu ve yük taşıma anlamına geleceğini ve bunun doğuracağı zararların yeni bir gemi alacak miktarlara çıkabileceğini söyleyen Sadettin Bey, İstanbul rıhtımına gelen gemilerde yapılan tetkiklerde de ihtiyaca uygun bir gemi bulunmadığını dile getirmiştir. Halbuki yeni bir gemi yaptırılırsa işletmede tasarruf edilebileceğini ve bu sayede tarifelerde ucuzluk olabileceğini ifade etmiştir. Yeni bir vapur yaptırmanın manevi bir faydası olacağını da belirten Sadettin Bey, tıpkı demir yolları gibi deniz yollarına da önem verilmesinin Türk denizciliğinin genç mensuplarının, yeni ve modern gemilerin alınmasıyla bilgi, şevk ve kuvvet kazanacağını dile getirmiştir.²⁵

Raporda demir yollarının örnek olarak gösterilmesi boşuna değildir. Cumhuriyet idaresi ülkenin ulaşım ağını geliştirmede ağırlığı demir yollarına vermiştir. Demir yollarının geliştirilmesi ülkenin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı için son derece önemli görülmüştür. Dolayısıyla Sadettin Bey'in raporunda bu benzetmeyi yaparak deniz yollarının geliştirilmesinin de son derece önemli olduğunu vurgulamaya çalıştığı söylenebilir.²⁶

Sadettin Bey yeni alınacak gemileri 3 sınıfa ayırmıştır. Birinci sınıf gemiler Karadeniz ve İzmir sürat postalarını tanımlamaktadır. Bu gemilerin çalıştıkları hatlar ve yükleme kabiliyetlerine göre yaklaşık 4.500 gros tonluk ve 14 mil süratin olması gerektiğini belirtmiştir. İkinci sınıf gemilerin ise Mersin postaları için çalışmasını ve 2500 gros ton ve 14 mil süratinde olmaları gerektiğini söylemiştir. Böylece haftalık Mersin seferlerinden birini Suriye ve Port Said'e uzatmak mümkün olabilecekti. İstanbul-Suriye-Port Said hattının 900 milinin Türkiye hudutları dahilindeki İstanbul-Mersin kısmı olduğunu belirten Sadettin Bey, geri kalan 500 mil uzunluğunun katedilmesi için gereken kömürün ihracat kömürü olacağını ve idare için az külfette olacağını da eklemiştir.²⁷ Kısa hatlar yapacak üçüncü sınıf gemilerin ise 1000 ton hacminde ve 12 mil süratinin olmasının yeterli olduğunu belirtmiştir.²⁸

Raporda alınması istenen gemilerin adetlerini de belirtilmiştir. Karadeniz hattında haftada iki defa posta kalktığını ve her geminin seferini iki haftada bir yenilediğini belirten Sadettin Bey, bu hatta 4 esas ve 1 ihtiyat olmak üzere 5 birinci sınıf gemi alınmasının gerektiğini ifade etmiştir. İzmir postasının İskenderiye seferi yapan gemiler vasıtasıyla gerçekleştirildiğini belirten Sadettin Bey, birinci sınıf vapurların alınmasından sonra Ege tipi 4 büyük geminin yalnızca İskenderiye hattına tahsis olacağını belirtmiştir. Rapora göre Mersin seferi haftada iki defa yapılmaktadır. Hem Vapurculuk Şirketi hem Denizyolları İşletmesi Müdürlüğü bu hatta faaliyet göstermiştir. Haftada bir Suriye-Port Said seferi yapabilmek için beş vapur alınması gerektiğini de belirtmiştir. Diğer hatlarda yeni gemi ihtiyacı olmadığını belirten Sadettin Bey, küçük vapur olarak Mudanya ve

²⁴ As, *Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960)*, s. 384-385.

²⁵ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

²⁶ Muharrem Turp, Charles E. Bell'e Göre Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Demiryolları, *Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Yol9, 9-10-11 Mayıs 2022, Bildiri Kitabı)*, (Ed. Uğur Akbulut vd.), Erzurum Teknik Üniversitesi yayınları, Erzurum 2022, s. 518.

²⁷ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

²⁸ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

Bandırma hatları için iki vapur alınmasını istemiştir. Vapurlar için gereken bedeli ise 1.350.000 sterlin (8.400.000 lira) olarak belirtmiştir.²⁹

Tablo 2: Sipariş Edilmesi İstenen Vapurlar Tablosu³⁰

Hattı	Vapur Sayısı	Beheri (ton)	Yekün (ton)
Karadeniz	5	4.650	22.500
Mersin	5	2.620	12.500
Bandırma	1	1.000	1.000
Mudanya	1	800	800

Sadettin Bey'in raporundan anlaşılacağı üzere daha önce bu konuda İktisat Vekâleti ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmede yenileme talebi karşılık bulunca ayrıntılı bir rapor hazırlamıştır.³¹

Sadettin Bey, yeni vapurlarla elde edilecek tasarrufun kömür yakan gemiler üzerinden hesap edildiğini belirtmiş ancak tüm dünyada artık mazotlu ve motorlu gemilere geçilmeye başlanıldığını ve bu hesaba göre fiyatların farklı çıkacağını söylemiştir. Sadettin Bey'in belirttiğine göre mazotlu gemilerin yakıt masrafı kömürlü gemilere göre %50'ye kadar daha tasarruflu olabiliyordu. Bu sebeptendir ki bütün dünyada mazotlu gemilerin oranı sürekli artmaktaydı. 1932'de İngiltere'nin 97.000 beygir kuvvetinde gemi inşaatı buna karşılık 60.000 beygir mazotlu inşaatı vardı. Ancak sadece iki yılda bu oran 87.000'e karşılık 250.000 beygire çıkmıştı. Bu tablo İsveç, Danimarka, Hollanda, Almanya, Japonya, İspanya ve Fransa'da da benzer şekildeydi. Buna rağmen Sadettin Bey, Türkiye için kömür kullanımını önermekteydi çünkü dahili kömür fiyatları ile dışarıdan getirilen ve gümrük vergileriyle fiyatı artan mazotun fiyatı karşılaştırıldığında kömür daha avantajlı olmaktaydı. Bu sebeple Sadettin Bey, hesaplamalarda daha avantajlı olduğu için kömür üzerinden fiyat verdiğini belirtmiştir.³²

Rapordan sonra hükümet bazı adımlar atmış ve yeni gemilerin alınması için girişimlerde bulunulmuştur. Bu amaçla Alman Krupp Şirketi ile bir sözleşme yapılmışsa da İkinci Dünya Savaşı başlayınca bu yöndeki çabalar sonuçsuz kalmıştır.³³ Denizcilik İşletmesi ise diğer kurumlarla birlikte 27 Aralık 1937'de kabul edilen 3295 sayılı kanunla kurulan Denizbank'a devredilmiştir.³⁴ Ancak Denizbank'ın da ömrü uzun olmamış ve 1 Temmuz 1939'da Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü ve Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü kurulmuştur.³⁵

Sonuç

²⁹ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

³⁰ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

³¹ BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

³² BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.

³³ As, *Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960)*, s. 466.

³⁴ Kanunla, Denizyolları ve AKAY İşletmeleri ile Fabrika ve Havuzlar İdaresi, İstanbul, İzmir ve Trabzon Liman İşletme İdareleri, Tahlisiye Umum Müdürlüğü, devlet inhisarı alındaki İstanbul Limanında kılavuzluk ve romörkcülük ve diğer Türkiye sahillerinde kılavuzluk işlerinin idaresinden sorumlu olan Kılavuzluk ve Romörkcülük Müdürlüğü ve Van Gölü İşletme İdaresi Denizbank'a intikal etmiştir. Denizbank Kanunu, *T.C. Resmî Gazete*, 30 Kânunuevvel 1937, Sayı 3796, s. 9158-9160.

³⁵ Nemlioğlu Koca, *Cumhuriyetin İlk Yıllarında Denizcilik Politikaları ve Kabotaj Uygulamaları*, s. 866.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devleti'nden devraldığı deniz ticaret filosunun durumu hiç de iyi değildi. Bu sebeple Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından bu alanda bazı adımlar atılmaya başlanmıştır. Yeni gemilerin alınmasının yanında bazı yasal düzenlemelerle deniz yollarında bir reform sürecine girilmiştir. Deniz yolları işletmeciliği ve diğer sektör faaliyetleri başlangıçta büyük oranda Türkiye Seyrisefain İdaresi eliyle yürütülmüşse de 1933'te 3 yeni kuruma verilmiştir. Bu kurumlardan biri olan Denizyolları İşletmesinin görev alanı Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve dış hatlar olarak belirlenmiştir. Denizyolları İşletmesinin Müdürlüğüne atanan Sadettin (Serim) Bey, işletmenin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlayıp bu raporu İktisat Vekaletine sunmuştur. Sadettin Bey'in böyle bir rapor hazırlaması dönemin bürokratlarının ülkenin gelişimine sundukları katkıları göstermesi bakımından da değerlidir. Sadettin Bey, bu raporuyla aynı zamanda ardıllarının çalışma kültürü için de bir örnek olmuştur. Rapor dönem içerisinde Türk deniz yolları işletmeciliğinin durumunu göstermesi bakımından önemlidir. Denizyolları İşletmesinin en önemli problemi eldeki gemilerin yaşlarının yüksek olması, sürekli arıza vermesi ve seferlerin yüksek miktarda yakıt gerektirmesi olmuştur. Bu sebeple Sadettin Bey yeni gemi alımı için önerilerini İktisat Vekâletine iletmiştir. Özellikle 1929 Dünya Ekonomik Buhranının işletmeyi zor durumda bıraktığı anlaşılmaktadır. Sadettin Bey eldeki gemilerin yaşları dolayısıyla çok fazla arıza verdiklerini ve tamirat işletmelerinin gerektirdiği maliyet düşünüldüğünde yeni gemilerin alınmasının daha akılcı olduğunu da raporunda belirtmiştir. Rapordan sonra yeni gemi alınması için bir dizi girişimde bulunulmuşsa da İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla bu süreç sekteye uğramıştır. Denizcilik faaliyetlerindeki bir diğer önemli sorun ise bu alanda faaliyet gösteren özel girişimlerin önünün kesilmesi olmuştur. 1929 sonrası uygulanan devletçilik politikası gereği özel girişimciler kendilerine yeterince alan bulamamış ve sektör büyük oranda devlet tekelinde kalmıştır. Böylece deniz yolları işletmeciliğinin iyileştirilmesi ve halka daha iyi hizmet verilebilmesi için gereken rekabet ortamı ortadan kalmıştır.

Kaynakça

- As, Efdal, *Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960)*, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2013.
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30.18.1.2/37.43.18, Dosya Ek: 182.55, 10.06.1933.
- BCA, 30.10.0.0/169.178.15, Dosya Ek: 182, 24.12.1934.
- BCA, 30.18.1.2/11.33.2, Dosya Ek: 23.14, 21.05.1930.
- BCA, 30.18.1.2/2.15.4, Dosya Ek: 130.29, 06.02.1929.
- Denizbank Kanunu, *T.C. Resmî Gazete*, 30 Kânunuevvel 1937, Sayı 3796, s. 9158-9160.
- Güneşgilmez, Ömer Faruk, *Türkiye'de Denizcilik İşletmelerinin Kurumsallaşma Süreci (1923-1952)*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Erzurum 2021.
- Güneş, İhsan, *Türk Parlamento Tarihi, TBMM-V. Dönem (1935-1939)*, 2, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları.
- Kopar, Metin, Atatürk Dönemi Deniz Taşımacılığı, *Adyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8/22, 2016, s. 465-492.
- Nemlioğlu Koca, Yasemin, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Denizcilik Politikaları ve Kabotaj Uygulamaları, *Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu 26-28 Kasım 2015, Bildiriler*, 1, (Yay. Haz. Erdem Ünlen), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2017, s. 837-877.
- TBMM Arşivi, Sadettin Serim Tercüme-i Hali, Sicil No: 437.
- Turp, Muharrem, Charles E. Bell'e Göre Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Demiryolları, "Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Yol9, 9-10-11 Mayıs 2022, Bildiri Kitabı, (Ed. Uğur Akbulut vd.), Erzurum Teknik Üniversitesi yayınları, Erzurum 2022, s. 517-527.

Muharrem Turp
Sadettin (Serim) Bey'in Raporuna Gre Erken Cumhuriyet Dneminde Denizyolları İřletmesi

Yurtođlu, Nadir, Cumhuriyet Dnemi'nde Trkiye'de Deniz Yolları, *Trkiye'nin 100 Yıllık Birikimi, Ulařım-Haberleřme*, (Ed. Efdal As), Atatrk Arařtırma Merkezi Yayınları, Ankara 2025, s. 33-72.

Extended Abstract

Following the signing of the Treaty of Lausanne and the enactment of the Cabotage Law, Türkiye secured full sovereignty over its territorial waters and ports. Nevertheless, it was evident that further reforms were necessary to ensure the more effective and efficient utilization of maritime transportation. With the law enacted in 1933, the Seyrisefain Administration was abolished and replaced by three new institutions: the Maritime Lines Administration, the AKAY Administration, and the Directorate of Factories and Dry Docks. The sphere of operation of the Maritime Lines Administration covered the Marmara, Black Sea, Mediterranean, and international routes. Sadettin Bey, formerly General Director of the Industry and Mines Bank, was appointed as director of the Maritime Lines Administration. As of 1934, the total tonnage of the ships operated by the administration amounted to 46,145 gross tons. Upon assuming office, Sadettin Bey submitted a report to the Ministry of Economy concerning the development of the institution. The report is of considerable importance in that it provides significant insight into the condition of the Maritime Lines Administration during that period. Beyond the institution itself, the report should also be regarded as an important document reflecting the broader development of Turkish maritime transportation and the challenges confronting the sector. Following the establishment of the Republic of Türkiye, a great struggle was waged to develop the transportation network, especially the railways. To achieve the desired progress in the maritime sector, new legal regulations were first implemented. However, as can be seen in Sadettin Bey's report, even by 1934, the problems had not been resolved. The report was based on four major main points: the inadequacy of certain vessels in meeting operational needs, their excessive operating costs, the deteriorating condition of ship hulls and machinery rendering long-term use impractical, and the potential savings that could be achieved through the acquisition of new vessels. During this period, the vessels operated by the Maritime Lines Administration had begun to experience serious mechanical failures, largely due to their advanced age. For example, the vessels Gülcemal and Ankara were sixty years old. The average age of the other ships was also quite high. Most of the ships were only able to operate after undergoing extensive repairs, which meant extra expense. Some vessels incurred exceptionally high fuel costs. The amount to be spent on repairing the vessels was almost equal to the amount needed to purchase a new vessel. For this reason, Sadettin Bey recommended the purchase of new vessels in his report. Sadettin Bey also included his views regarding the specifications of the vessels to be acquired. Accordingly, Sadettin Bey classified the new vessels into three categories. He stated that first-class vessels should operate on the Black Sea and Izmir routes and should have a gross tonnage of 4,500 tons; second-class vessels, intended for the Mersin routes, should be 2,500 gross tons; and third-class vessels should be 1,000 gross tons, which he considered sufficient to meet existing needs. Sadettin Bey proposed the acquisition of a total of twelve vessels and estimated the overall cost of the new vessels at 8,400,000 liras. Another noteworthy aspect of Sadettin Bey's report was his preference for coal-powered vessels. In his report, he stated that although the world had largely transitioned to diesel-powered engines, the domestic availability of coal made it a cheaper option in terms of fuel costs. However, the measures taken following the report failed to resolve the problems. While the Great Depression of 1929 severely affected the number of passengers and the volume of goods transported by steamships, the government's statist economic policies hindered private enterprise operating within the maritime sector. Following the report, Türkiye undertook a series of initiatives aimed at acquiring new vessels. An agreement was even signed with Germany's Krupp Company for this purpose. However, the delivery of these vessels could not take place due to the outbreak of the Second World War. In the following years, Türkiye introduced numerous reforms in an effort to develop its maritime transportation sector. One of these was the establishment of Denizbank in 1937. All other state institutions operating in the maritime sector, including the Maritime Lines Administration AKAY Enterprises, the Administration of Factories and Dry Docks, the Port

Administrations of Istanbul, Izmir, and Trabzon, and the General Directorate of Salvage, were placed under the authority of Denizbank. In 1939, another administrative restructuring was implemented, whereby Denizbank's role in the sector was assumed by the General Directorate of Maritime Lines Operations and the General Directorate of State Ports Operations. However, the expected outcomes were not achieved through these administrative reforms. The sector was negatively affected by the Second World War.